

**TAALIF FAOLIYATIDA MANZUM ASARLARNI AFZAL
KO'RILISHINING ASOSIY SABALARI
YOD OLIHNING OSONLIGI)**

**Umarova Nilufar Ulug'bek qizi,
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
24.00.02. Qur'onshunoslik. Hadisshunoslik
mutaxassisligi stajyor-tadqiqotchisi
e-mail: umarov.s.f@gmail.com**

Yodlash inson ongining tarbiyaviy bosqichiga qarab farqlanadi. Odatda, yoshlikda yodlash birinchi o'ringa chiqadi va tushunish qobiliyati ikkinchi o'rinda turadi. Bu holat yoshning ulg'ayishi bilan o'zgaradi, yodlash qobiliyati zaiflashadi va tushunish qobiliyati ustunlik qiladi. Yoshlikda yodlashning oson kechishi insonni kelajakda chuqurroq anglashga va bu bilimlardan osonroq foydalanishiga olib keladi. Garchi munkar hisoblansa-da, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbat berilgan: "Yosh bolaning yod olishi toshga o'yilgan naqsh kabidir. Keksa odamning yod olishi suvga yozishga o'xshaydi", degan rivoyat va Alqamaning (vaf. 62/682) "Yoshligimda yod olgan hamma narsani xuddi qog'ozga qaragandek eslayman" degan so'zlari kichik yoshda yodlashning ahamiyatini eng chiroyli shaklda ifodalaydi. Bu barcha rivoyatlarga qo'shimcha ravishda Asmaiyning: "Hammomda men bilan bo'lmagan ilm ilm emas" deganlari, Hibatulloh bin Abdulvohidning: "Qayerga borsam, ilmim menga ergashadi va ko'kragim uning uchun idishdir; ko'ksida saqlamaydi, agar men uyda bo'lsam, ilmim men bilan birga, bozorda bo'lsam, men bilandir" baytlari, Ibn Qutaybaning (vaf. 276/889): "Ilmning ibtidosi sukut saqlash, ikkinchisi tinglash, uchinchisi yod olish, to'rtinchisi

yodlangan narsa ustida fikr yuritish, beshinchisi uni yoyishdir” degan soʻzlari, Abu Hilol al-Askariy (vaf. 400/1009), Hatib al-Bagʻdodiy (463/1070), Ibn Asokir (vaf. 571/1175) va Ibn al-Javziylarning (vaf. 597/1201) talabalarni yod olishga undaydigan asarlar yozganligi islom ulamolari taʼlim-tarbiyada yod olishning ahamiyatini tushunganliklarini yaqqol koʻrsatadi.

Islom taʼlim anʼanasi yod olishning mavqeini belgilar ekan, oʻrnak boʻlishi uchun turli ilm sohalaridagi ulamolarning yod olish haqida keltirgan iqtiboslari yoki ularning oʻzlari yod olganliklariga ishora qiluvchi rivoyatlarni eslatib oʻtish maqsadga muvofiq boʻladi. Abu Amr ad-Doniyning (vaf. 444/1053) “at-Taysir”ni yod olishga oson tarzda yozganligiga ishora etishi, Misr xalqining “Hirzul amoniy”dan oldin Abu Tohir Ismoil bin Xalaf bin Saʼid as-Sarakustiyning (vaf. 455/1063) “al-Unvon fil qiroatis sab” nomli nasriy asarini yodlashi, islom faylasufi Ibn Sinoning (vaf. 428/1037) “ash-Shifo” nomli asarining katta qismini kitobga qaramay yoddan yozdirishi, boshqa bir islom faylasufi Maorriydan (vaf. 449/1057) bir asar haqida soʻralganda, u bu asar Forobiyga (vaf. 339/950) tegishli ekanligini aytib, uni xotiradan tugallab qoʻyishi, Andalusiyaning mashhur kishilari haqida tabaqot asari yozgan Humaydiy (vafoti 488/1095) asarining bir qismini yoddan yozdirishi, olimlarning ilm safari asnosida nasriy asarlarni yod olganliklari haqida yetib kelgan rivoyatlar va baʼzi olimlarning yod olish uchun oʻz doʻstlaridan nasriy kitoblarni olib turishlari islom ilmlarida hizf anʼanasi qanchalik keng tarqalganligidan dalolat beradi.

Ibn Javziy taʼkidlaganidek, musulmon jamiyati Qurʼoni karimni yodlash bilan birga islomiy ilmlarga oid asosiy maʼlumotlarni ham yod oladi. Yuqorida keltirilgan misollar bu fikrni tasdiqlaydi. Ana shunday chuqur ildizlarga ega boʻlgan islom ilmlarida taʼlimda sheʼriy asarlarga ustunlik berilishi kutilgan va mantiqiy munosabatdir. Johizning: (vaf.

255/869) “She’r yod olish inson ruhi uchun osonroqdir. Agar bir she’r yod bo’lsa, u xotirada qoluvchiroq va mustahkam bo’ladi. Qolaversa, she’r guvoh bo’lib ham xizmat qiladi. Agar bir mavzuda misol kerak bo’lsa, she’r bu borada ham o’rnak bo’la oladi” iboralaridan anglashilganidek, manzum asarlarning nasriy asarlardan ko’ra osonroq yodlanishi va yodda saqlanishi madrasa ta’lim tizimida nazm asarlariga ustunlik berilishining eng muhim sabablaridandir. Shu sababdan hijriy IV asrda nazmiy asarlar soni ham ko’paydi. Buning natijasida madrasa ta’lim tizimida islomiy ilmlar tahsilida she’riyat birinchi o’ringa chiqdi.

She’riy asarlar ilk bor yozilgan davrlarni hisobga oladigan bo’lsak, tolibi ilmlarining tinimsiz ilm safarida bo’lganliklari, va bu safar davomida o’qigan nasriy asarlarning hammasini o’zlari bilan birga olib ketish uchun imkoniyat va vositalarning cheklanganligi, har bir talaba o’zi o’qishni istagan asarni ko’chirib olish imkoniyatining yo’qligi, ba’zi olimlarning nasriy asarlarni do’stlaridan qarzga olib yodlashlari kabi holatlar she’riy asarlar hamda she’rlarni yod olishni rivojlantirgan sabablardandir.

Xulosa qilib aytganda, hijriy asr boshlarida yozuv vositalarining cheklanganligi hamda tolibi ilmlarning ilmga bo’lgan himmatlarining yuqoriligi ularning jild-jild nasriy asarlarni-da yodlashlariga sabab bo’lgan. Keyingi davrlarda esa yod olishni yanada osonlashtirish maqsadida ushbu nasriy asarlar nazmga solingan va yana ko’plab nazmiy asarlar ham yaratilgan. Bugungi – talabalarning himmati ancha pasaygan zamonda ham nazmiy asarlarni yod olish orqali ilm hosil qilish o’z ahamiyatini yo’qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Eren Pilgir. (2020). Kıraat edebiyatında ve tedrisatında manzum eser geleneği: Hırzul-emani örneği. İstanbul.
2. Qosim Nosir Husayn. (2013). Devonul manzumat ash-shiri at-ta'limiyya fi tarkibi ilmil fiqh. Majalla Diyoliy. 58, 626-b.
3. Xatib Bag'dodiy. (1991). Al-Hass ala hifzil hadis. Qohira. 160-b.
4. Abdulloh ibn Muslim ibn Qutayba. (1925). Uyunull axbor. Dorul kutubil Misriyya. II j. 122-b.
5. Abu Amr Usmon bin Said add-Doniy. (2016). At-Taysirfi qiroatis sab'. Damashq: Doru Ibn Kasir. 164-b.
6. Abu Tohir Ismoil bin Xalaf bin Said as-Sarakusti. (1986). Al-Unvon fi qiroatis sab'. Bayrut: Olamul kutub.
7. Ibn Jazariy. (2019). An-Nashr fil qiroatil ash. Damashq: Dorul G'avsoniy. I j. 260-b.

